

L'incertitude commerciale et pandémie déstabilise-t-elle le prix des denrées alimentaires au Togo ? De nouvelles preuves issues d'une analyse asymétrique

Is trade and pandemic uncertainty destabilizing food prices in Togo? New evidence from an asymmetric analysis

Auteur 1 : Dr. SODJI Kuamvi

Dr. SODJI Kuamvi,
(0000-0002-0986-0301*, PhD.)
1 Université de Lomé / Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, TOGO
E-Mail karlsodji12@gmail.com

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : SODJI. K (2022) « L'incertitude commerciale et pandémie déstabilise-t-elle le prix des denrées alimentaires au Togo ? De nouvelles preuves issues d'une analyse asymétrique » , African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 12 » pp: 013-035.

Date de soumission : Mars 2022

Date de publication : Juin 2022

DOI : 10.5281/zenodo.6616287

Copyright © 2022 – ASJ

Résumé

Du point de vue mondial, l'épidémie à COVID-19 occasionne des bouleversements qui sèment l'incertitude dans plusieurs secteurs de l'économie y compris sur le marché des denrées alimentaires ou la cherté de la vie crée de profonds malaises. Nous explorons donc dans cette étude l'impact asymétrique de l'incertitude pandémique et de la politique commerciale mondiale sur le prix des denrées alimentaires au Togo. L'étude couvre une période de janvier 2000 à mai 2021 et utilise comme approche un cadre non linéaire NARDL (non Autorégressive Distributive Lag) et des tests de causalité. Les résultats montrent que les différents types d'incertitudes affectent la stabilité des prix des denrées alimentaires à la fois à court terme comme à long terme, mais l'effet est plus prononcé pour l'incertitude pandémique. Cependant, nos résultats suggèrent que le marché togolais de l'alimentation fait face aux incertitudes pandémiques et à la politique commerciale, ce qui doit conduire les décideurs politiques et les acteurs à prendre des mesures correctives pour contrôler les pertes.

Mots clés : Effets asymétriques, Prix des aliments, Incertitude liée à la pandémie, Incertitude liée à la politique commerciale, COVID-19, NARDL.

Abstract

From a global perspective, the COVID-19 epidemic is causing upheaval that is sowing uncertainty in several sectors of the economy, including the food market where the high cost of living is creating deep discomfort. In this study, we explore the asymmetric impact of pandemic uncertainty and global trade policy on food prices in Togo. The study covers a period from January 2000 to May 2021 and uses a non-linear NARDL (non-autoregressive distributive lag) framework and causality tests. The results show that the different types of uncertainty affect food price stability in both the short and long run, but the effect is more pronounced for pandemic uncertainty. However, our results suggest that the Togolese food market is coping with pandemic uncertainty and trade policy, which should lead policy makers and stakeholders to take corrective measures to control losses.

Keywords : Asymmetric effects, Food prices, Pandemic uncertainty, Trade policy uncertainty, COVID-19, NARDL.

Introduction

La crise à COVID-19 a eu et continuera d'avoir des conséquences sur de nombreux pays et régions, eu regard à son caractère inédit, singulier et planétaire. En plus des impacts directs sur la santé, la pandémie a des effets étendus sur la pauvreté (Barrett, 2020). Cependant, l'un des chocs économiques actuels expérimentés par les ménages dans le monde entier a été celui de la pandémie à COVID-19, en raison des interruptions et fermetures d'activités dues à des mesures de distanciation sociale mises en place pour limiter la propagation du virus (Martin et al., 2020). Généralement, les ménages sont souvent soumis à une baisse de leur revenu et à des réductions de leurs dépenses de biens de consommation alimentaire (Genoni, 2012).

Les mesures de confinement et de distanciation sociale associées à la pandémie sont largement considérées comme ayant des effets négatifs potentiellement graves sur les revenus, par le biais de la réduction des activités économiques (Barrett, 2020). Dans la plupart des pays, le programme politique d'avant-garde consiste toujours à assurer la sécurité alimentaire. Il en va de même pour le Togo où toute crise alimentaire est susceptible d'exacerber une catastrophe humaine. Les effets d'une telle tourmente pourraient entraîner de nombreuses répercussions économiques, sociales et psychologiques. Au Togo, l'alimentation représente une part importante du budget total des consommateurs aussi bien dans les régions rurales qu'urbaines. De plus, la part des dépenses alimentaires étant si élevée, toute augmentation importante des prix des denrées alimentaires aurait certainement des conséquences sur la stabilité des prix nationaux et le niveau général de l'inflation.

A cet effet, nous nous concentrons sur l'incertitude induite par les pandémies et la politique commerciale à travers son impact sur le marché togolais des produits. Les chocs d'incertitude peuvent avoir des conséquences substantielles sur l'économie togolaise vu la forte dépendance extérieure du pays qui rend ses denrées alimentaires plus sensibles. Nous émettons alors l'hypothèse que l'incertitude pandémique ou commerciale a un impact sur les prix des denrées alimentaires, mais il n'est pas certain que cet effet soit positif ou négatif. La motivation de cette hypothèse trouve ses racines dans la littérature existante, qui indique que l'incertitude peut affecter les prix des produits de base différemment (Hailemariam et al., 2019). L'incertitude a un effet de grande portée sur l'économie réelle. De même, en raison de sa dépendance importante vis-à-vis du commerce international, tout événement incertain peut affecter l'économie du Togo. Il est donc important de vérifier de manière critique l'impact de l'incertitude liée à la pandémie et à la politique commerciale sur les prix des denrées alimentaires au Togo.

Le prix des denrées alimentaires peut réagir de manière asymétrique à l'apparition de pandémies ou d'une situation commerciale. En effet, les chocs sanitaires ou commerciales graves (changements importants dans les niveaux d'incertitude) peuvent affecter les prix différemment des petits changements. Par conséquent, à cet effet, notre préoccupation majeure est de voir : comment l'incertitude liée à la pandémie telle que la COVID-19 et l'incertitude commerciale mondiale déstabilisent-elles le prix des denrées alimentaires au Togo? Pour répondre à cette question, nous utilisons un cadre non linéaire NARDL (non linéaire Autoregressive Distributive Lag NARDL) pour évaluer l'effet asymétrique introduit par Shin et al. (2014).

Il est clair que les efforts déployés pour démontrer le lien entre l'incertitude et les prix des denrées alimentaires ont généralement donné des résultats mitigés. Par conséquent, ce lien doit encore être exploré davantage. Plus précisément, cet article vient s'ajouter au corpus de la littérature existante et tente donc de combler cette lacune. Premièrement, plusieurs études se sont concentrées sur la relation entre les prix des produits de base et l'incertitude des politiques économiques (Yin et Han, 2014) il n'existe donc aucune étude spécifique explorant l'impact de l'incertitude pandémique ou de la politique commerciale mondiale sur les prix des denrées alimentaires au Togo. Pour combler ces lacunes, il s'agit de la première étude empirique analysant cette relation en adoptant une perspective nationale. Ensuite, les rares études contemporaines qui examinent la relation entre l'incertitude et les prix des denrées alimentaires n'ont pas tenu compte de la possibilité que les prix des denrées alimentaires réagissent de manière atypique (asymétrique) aux changements positifs de l'incertitude (innovations) ou aux changements négatifs (innovations). Mais ces méthodes supposent des relations symétriques et, par conséquent, sont incapables de saisir pleinement les effets asymétriques. Cependant, à notre connaissance, il s'agit de la première tentative d'analyse empirique des effets asymétriques de l'incertitude pandémique et de la politique commerciale mondiale afin de fournir des informations pertinentes sur la stabilité des prix des denrées alimentaires au Togo. Enfin, malgré le fait que l'incertitude est souvent représentée par plusieurs indices, les deux indices d'incertitude (pandémique et commerciale) sont essentiels, alors que les études précédentes utilisaient principalement l'indice d'incertitude liée aux politiques économiques. Cette approche est particulièrement intéressante, car cette étude fournira des informations pertinentes concernant l'efficacité ou non des politiques liés au politique commercial et pandémique mis en œuvre au Togo.

Le reste de cette étude est organisé comme suit : la section suivante passe en revue les études empiriques sur la relation entre l'incertitude et le prix des denrées alimentaires. La section 3 explique la tendance de l'incertitude pandémique, de la politique commerciale mondiale et des prix alimentaires au Togo. La section 4 indique la méthodologie à utiliser. La section 5 présente une discussion des résultats empiriques et effectue des tests de robustesse. La dernière section conclut l'article en proposant des implications de politiques.

1. Brève revue de la littérature

Empiriquement, de nombreuses études ont montré que plusieurs facteurs déstabilisent le prix des denrées alimentaires. Mais l'effet des incertitudes pandémique et de la politique commerciale mondiale sur le prix des denrées alimentaires sont peu étudiés. Certains chercheurs affirment que des facteurs comme la masse monétaire, le taux de change, le changement de politique commerciale et le taux d'intérêt sont les principales causes de la hausse des prix des denrées alimentaires (Gilbert, 2010 ; Myers et al., 2014). Cependant, les variables liées à la demande s'avèrent importantes pour expliquer les variations des prix des produits de base. En particulier, le taux de change réel et les cycles économiques des pays industrialisés sont des déterminants importants de ces changements (Dornbusch, 1976 ; Chu et Morrison, 1986).

Au contraire, d'autres études ont illustré l'impact des changements de politique commerciale sur le prix des denrées alimentaires. Les auteurs comme Giordani et al. (2016) constatent que les ajustements de la politique commerciale peuvent entraîner de fortes fluctuations de prix des denrées alimentaires. Aussi, Kashyap et Bothra (2019) constatent que pendant les frictions commerciales sino-américaines, la Chine a annulé tous les contrats d'importation de soja, ce qui a entraîné une augmentation de 21,69 % des prix du soja. Par exemple, Dorosh et al. (2016) en utilisant l'analyse de cointégration a exploré le rôle des importations alimentaires (maïs et sorgho) dans l'atténuation des prix des denrées alimentaires au Soudan du Sud. Les résultats ont révélé qu'une baisse d'un tiers de l'offre d'importations de céréales augmentait les prix des aliments de plus de 45 % sur le marché intérieur. Arnade et al. (2017) suggèrent que la réduction des barrières commerciales de la Chine signifie une baisse d'incertitude de la politique commerciale, ce qui, à l'inverse, entraîne des fluctuations importantes de prix des denrées alimentaires.

Toutefois, pour ce qui concerne la pandémie, Jamison et al. (2017) identifient cinq événements pandémiques et épidémiques au cours du 21e siècle : le SRAS en 2003, le H1N1 en 2009,

MERS en 2012, Ebola en 2014 et Zika en 2016. Cependant, au cours des deux dernières décennies, l'économie mondiale a connu plusieurs périodes d'incertitude, tantôt d'origine humaine, tantôt naturelle. Le parc d'incertitudes d'origine humaine comprend les conflits politiques partisans aux États-Unis, la crise financière mondiale de 2008 et le Brexit, qui ont tous suscité de vives inquiétudes chez les investisseurs et les décideurs du monde entier (Baker et al., 2016). Les incertitudes naturelles comprennent les pandémies.

Toutefois, l'augmentation des prix du pétrole entraîne une augmentation des prix des autres formes d'énergie, comme l'électricité le coût de transport, etc. et peut donc entraîner une augmentation des prix de la plupart des biens. De plus, l'interférence du gouvernement sous la forme de la fixation des prix de l'énergie et des prix de soutien des produits agricoles limite le rôle des forces du marché et peut donc créer des asymétries sur le marché. De même, les gouvernements des pays en développement, dépendent des produits pétroliers souvent, lorsque le prix du pétrole sur le marché international diminue, les gouvernements ne réagissent pas spontanément. Toutes ces pratiques conduisent à une répercussion incomplète des variations des prix du pétrole sur les prix des produits alimentaires. De même, Ibrahim (2015) a constaté que l'augmentation des prix du pétrole augmente le prix des denrées alimentaire en Malaisie alors qu'une diminution des prix du pétrole ne conduit pas à une diminution des prix alimentaires à long terme. Il ne fait aucun doute que la littérature existante a effectué des recherches détaillées concernant la stabilité des prix des denrées alimentaires, mais elles ont ignoré un aspect important qui est l'incertitude pandémique.

2. Tendances de l'incertitude pandémique, de la politique commerciale mondiale et des prix alimentaires au Togo

L'épidémie à Coronavirus a déclenché une combinaison sans précédent de chocs sur les marchés mondiaux des produits de base, affectant à la fois la demande et les chaînes d'approvisionnement. Si les mesures prises pour contenir la pandémie sont essentielles, elles ont toutefois eu des effets négatifs sur l'offre et la demande desdits produits essentiels.

Figure N°1 : Tendence des prix des denrées alimentaires (2015 = 100).

Source : Auteur à partir des données de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)

Note : Cette figure présente la tendance d’indices des produits alimentaires de janvier 2000 à mai 2021.

Figure N°2 : Tendence de l’indice mondial d’incertitude pandémique.

Source : Auteur

Note : Cette figure présente la tendance de l’indice mondial d’incertitude pandémique de janvier 2000 à mai 2021.

Figure N°3 : Tendence d'indice d'incertitude du commerce mondial.

Source : Auteur à partir de Ahir, H, N Bloom, et D Furceri (2018), “World Uncertainty Index”, Stanford mimeo.

Note : Cette figure présente les tendances d'indice d'incertitude commercial mondial de janvier 2000 à mai 2021.

Les figures (1 ; 2 ; 3) montrent l'évolution mensuelle de l'indice mondial des produits alimentaires, de l'indice d'incertitude pandémique et de l'indice d'incertitude commercial mondial sur la période de janvier 2000 à mai 2021. Les variables présentent des pics ou des creux inhabituels au cours des événements inattendus. Plusieurs conclusions ressortent d'une inspection visuelle des graphiques. L'apparition de pandémies est associée à une hausse significative de l'indice des prix des denrées alimentaires. La hausse des prix des denrées alimentaires peut s'expliquer par une perturbation des chaînes d'offre et de demande mondiales, engendrées par la dégradation de la situation économique et sociale de l'économie mondiale. Par exemple, les restrictions de confinement COVID-19 dans de nombreux pays ont eu un impact considérable sur l'offre de produits alimentaires de base.

3. Analyse des données et méthodologie

3.1. Description des données

Afin d'analyser l'impact de l'incertitude pandémique et de la politique commerciale mondiale sur le prix des denrées alimentaires, les données mensuelles couvrant la période janvier 2000 à mai 2021 ont été collectées et transformées sous forme de logarithme naturel. L'ensemble de données provient de différentes sources. L'indice de prix des denrées alimentaires (P_o) est extrait de la base de données de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) via Thomson Reuters Datastream. Il est reconnu que les incertitudes peuvent provenir de diverses causes, il est donc difficile de trouver un indice unique qui puisse

couvrir tous ces événements et épisodes sans précédent. Heureusement, le Policy Uncertainty Group a développé et hébergé différentes mesures d'incertitude sur son site web. Par conséquent, dans cet article, nous adoptons l'indice d'incertitude pandémique mondial et l'indice d'incertitude de la politique commerciale mondiale pour permettre à l'analyse de capturer toutes les actions et événements possibles qui pourraient contribuer à déstabiliser les prix des denrées alimentaires. Comme variable sélectionnée, les données sur l'indice d'incertitude de la politique commerciale mondiale ont été développées par Ahir et al. (2018). Cet indice est calculé en utilisant des ruptures et des crises importantes dans le monde entier, tel que les attaques du 11 septembre, le Brexit, la croissance extrême du commerce de la Chine et la crise frontalière (Ahir et al., 2018). Un indice d'incertitude de la politique commerciale mondiale plus élevé indique que l'incertitude de la politique commerciale est plus grande, et vice versa. Ensuite, nous utilisons l'incertitude pandémique mondiale pour évaluer le risque lié aux grandes pandémies comme cité plus haut. Enfin, le prix du pétrole (Pe) est utilisé comme variable de contrôle et est tiré de la base de données de l'OPEP. En outre, le prix du pétrole joue un rôle important sur le marché des produits alimentaires et peut affecter l'ajustement des politiques commerciales, entraînant ainsi une incertitude.

3.2. Méthodologie économétrique

Soit P_t , qui représente l'indice de prix des denrées alimentaires au Togo ; WPUI qui représente l'indice d'incertitude pandémique mondial ; WTUI qui représente l'indice d'incertitude de la politique commerciale mondiale et PET qui représente le prix du pétrole. La spécification dynamique à long terme du lien entre les différentes incertitudes et le prix des denrées alimentaires peut être signifiée comme suit :

$$P_t = \alpha_0 + \alpha_1 WPUI_t + \alpha_2 WTUI_t + \alpha_3 PET_t + \varepsilon_t \quad (1)$$

où ε_t est le terme d'erreur. Les variables sont en logarithmes. Dans l'équation (1) : α_1 , α_2 et α_3 désignent l'effet à long terme des indices d'incertitudes retenues sur le prix des denrées alimentaires.

Cette étude utilise les tests de limite ARDL introduits par Peseran et al. (2001). Cette technique a été choisie parce qu'elle présente plusieurs avantages par rapport aux autres méthodologies de co-intégration.¹ Premièrement, la méthode ARDL peut être utilisée indépendamment du fait que les variables du modèle soient stationnaires en niveau ou en différence première, ou un mélange des deux. Deuxièmement, dans le cas d'un échantillon de petite taille, l'ARDL peut

¹ 5 Engle and Granger (1987), Johansen (1988), Johansen and Juselius (1990)

fournir des résultats non biaisés. Troisièmement, le problème de l'endogénéité est résolu en sélectionnant la longueur de retard optimale pour chaque variable dans le modèle ARDL. Et quatrième, le modèle ARDL estime non seulement les paramètres à long terme mais aussi la dynamique à court terme à travers l'ECM.

Le modèle ARDL fournit des estimations de la cointégration à long terme et à court terme, mais il ne tient pas compte de l'effet asymétrique. Afin de détecter l'impact asymétrique des variables explicatives sur le prix des denrées alimentaires, le modèle NARDL est utilisé. Cette approche a été développée par Shin et al. (2014) pour vérifier l'effet des chocs positifs et négatifs d'une variable explicative sur la variable dépendante. Dans cette étude, la relation asymétrique à long terme se présente comme suit :

$$y_t = \theta_1^+ x_t^+ + \theta_1^- x_t^- + \varepsilon_t \quad (2)$$

où y_t se réfère à P_t , et x_t se réfère à des variables explicatives, telles que WUI_t , $WTUI_t$, $WPUI_t$ et PET_t . θ_1^+ est le paramètre de long terme associé à des changements positifs dans x_t , et θ_1^- est le paramètre de long terme associé à des changements négatifs dans x_t . x_t^+ et x_t^- dénotent des changements de processus de somme partielle positifs et négatifs dans x_t , respectivement, et sont exprimés comme suit :

$$x_t^+ = \sum_{i=1}^t \Delta x_i^+ = \sum_{i=1}^t \max(\Delta x_i, 0) \quad \text{Et} \quad x_t^- = \sum_{i=1}^t \Delta x_i^- = \sum_{i=1}^t \min(\Delta x_i, 0)$$

Shin et al. (2014) montrent que lorsque les asymétries de la dynamique à court et à long terme sont incluses dans l'ECM, l'ARDL conditionnel asymétrique non linéaire peut être obtenu à l'aide de l'équation suivante :

$$\Delta y_t = \alpha_0 + \alpha_1 y_{t-1} + \alpha_2^+ x_{t-1}^+ + \alpha_2^- x_{t-1}^- + \sum_{i=1}^{p_1} \rho_{1i} \Delta y_{t-i} + \sum_{i=1}^{p_2} \rho_{2i}^+ \Delta x_{t-i}^+ + \sum_{i=1}^{p_3} \rho_{2i}^- \Delta x_{t-i}^- + \mu_t \quad (3)$$

Où $\theta_1^+ = -\alpha_2^+ / \alpha_1$ et $\theta_1^- = -\alpha_2^- / \alpha_1$. $\sum_{i=0}^{p_2} \rho_{2i}^+$ et $\sum_{i=0}^{p_3} \rho_{2i}^-$ capturent les changements positifs et négatifs à court terme de la variable explicative x_t , respectivement.

Comme pour la méthodologie ARDL, le test des limites est effectué en utilisant la statistique F pour tester l'existence d'une relation asymétrique à long terme entre les variables. Les effets multiplicateurs dynamiques positifs et négatifs cumulés des changements de racine unitaire dans x_t^+ et x_t^- sur y_t peuvent être dérivés comme suit :

$$m_h^+ = \sum_{i=0}^h \frac{\partial y_{t+i}}{\partial x_t^+}; m_h^- = \sum_{i=0}^h \frac{\partial y_{t+i}}{\partial x_t^-}; \quad h=0, 1, 2, \dots$$

Dans l'équation (7), notez que lorsque $h \rightarrow \infty$, alors $m_h^+ \rightarrow \theta_1^+$ et $m_h^- \rightarrow \theta_1^-$ dans notre étude, le modèle NARDL est estimé à l'aide de l'équation suivante :

$$\begin{aligned} \Delta P_t = & \alpha_0 + \alpha_1 P_{t-1} + \alpha_2^+ WTUI_{t-1}^+ + \alpha_2^- WTUI_{t-1}^- + \alpha_3^+ WPUI_{t-1}^+ + \alpha_3^- WPUI_{t-1}^- + \alpha_4 PET_{t-1} \\ & + \sum_{i=1}^{p1} \rho_{1i} \Delta P_{t-1} + \sum_{i=0}^{p2} \rho_{2i}^+ \Delta WPUI_{t-1}^+ + \sum_{i=0}^{p3} \rho_{2i}^- \Delta WPUI_{t-1}^- + \sum_{i=0}^{p4} \rho_{3i}^+ \Delta WTUI_{t-1}^+ \\ & + \sum_{i=0}^{p5} \rho_{3i}^- \Delta WTUI_{t-1}^- + \sum_{i=0}^{p6} \rho_{4i} \Delta PET_{t-1} + \mu_t \end{aligned} \quad (4)$$

où $WTUI^+$, $WTUI^-$, $WPUI^+$, $WPUI^-$, PET^+ et PET^- représentent respectivement les variations positives et négatives de la somme partielle de chaque variable explicative.

3.3. Analyse descriptive

Le tableau 1 présente les statistiques sommaires des variables connexes pour la période d'échantillonnage de janvier 2000 à mai 2021. La variable dépendante qui est l'indice de prix des denrées alimentaires présente une valeur moyenne de 4,453 avec un minimum de 4,084 et un maximum de 4,755. Les valeurs de la moyenne et de la médiane des séries temporelles sélectionnées sont très proches indiquant une distribution symétrique et une faible variabilité. D'après les résultats présentés dans le tableau 1, nous constatons que les variables sont le moins volatile mesurés par l'écart type. Les valeurs des écarts-types sont faibles et montrent que les points de données sont généralement proches de la moyenne de l'ensemble des données. Ces résultats soutiennent l'application des méthodes d'analyse asymétrique que nous appliquons dans cette étude.

Tableau N°1 : Statistiques descriptives.

Stat	LPo	LWTUI	LWPUI	LPET
Moyenne	4,453	-0,029	0,934	4,016
Médiane	4,557	-0,010	0,994	4,063
Maximum	4,756	5,161	6,031	4,897
Minimum	4,085	-5,063	-2,793	2,806
Std. Dev.	0,198	2,136	2,01	0,434
Skewness	-0,496	0,438	0,487	-0,403
Kurtosis	1,598	2,908	3,334	2,526
Jarque-Bera	27,149	7,137	9,745	8,039
Obs	984,179	-6,427	206,339	887,559
Observations	221	221	221	221

Source : l'auteur à partir de Eviews 9

4. Résultats empiriques

Cette section présente d'abord les résultats du test de racine unitaire, puis les résultats du test des limites suivies des résultats des estimations à court et à long terme. A la fin, les résultats des tests de diagnostic sont donnés avant que nous ne procédions au test de causalité de Toda et Yamamoto (1995).

4.1. Résultats du test de racine unitaire

Dans le cadre des séries chronologiques, il est essentiel de déterminer le niveau de cohérence des données. Par conséquent, l'étude utilise le test de racine unitaire ADF (Augmented Dickey Fuller) présenté par Dickey et Fuller (1979), le test de racine unitaire PP (Phillips-Perron) avancé par Phillips et Perron (1988) et le test de stationnarité KPSS développé par Kwiatkowski et al. 1992. Dans la première étape, l'hypothèse nulle de non-stationnarité est rejetée pour l'incertitude liée à la politique commerciale mondiale ce qui signifie que ces séries sont intégrées en niveau [I (0)]. Cependant, l'indice de prix des denrées alimentaires, l'incertitude mondiale de la politique commerciale et le prix du pétrole sont stationnaires en différence première, ce qui indique qu'elle est intégrée d'ordre un soit I (1). En outre, aucune des variables n'est I(2), ce qui satisfait le test de co-intégration ARDL et les limites du test de co-intégration. Nous confirmons donc que les conditions d'application de l'approche NARDL sont satisfaites. Les résultats du test PP sont également conformes aux résultats du test ADF.

Tableau N°2 : Résultats du test de racine unitaire.

Variable	ADF Test		PP Test		KPSS		O I
	Niveau	1 ^{ere} Dif	Niveau	1 ^{ere} Dif	Niveau	1 ^{ere} Dif	
Po	-2,596 (0,283)	-3,027 (0,127)	-2,911 (0,161)	-14,609 (0,00)***	0,327***	0,066	I(1)
WTUI	-3,952 (0,012)**	-14,538 (0,00)***	-4,038 (0,009)**	-15,808 (0,00)***	0,347***	0,0576	I(0)
WPUI	-1,670 (0,762)	-15,393 (0,00)***	-1,818 (0,693)	-15,396 (0,00)***	0,199**	0,067	I(1)
PTE	-2,791 (0,202)	-11,506 (0,00)***	-2,292 (0,436)	-11,009 (0,00)***	0,416***	0,0431	I(1)

Source : l'auteur à partir de Eviews 9

Note : les valeurs p sont entre parenthèses. ***, ** et * indiquent des valeurs significatives à 1%, 5% et 10% respectivement.

Étant donné, que les tests ADF et PP sont réputés être biaisés vers des inférences I (1), les résultats du test KPSS indiquent également qu'il n'y a pas de variable I (2) dans les données. Ainsi, la condition pour appliquer le test bound est satisfaite.

Perron (1989) a soutenu que les changements structurels dans l'économie peuvent causer un problème de racine unitaire dans les séries et que pour cette raison, les tests de stationnarité traditionnels peuvent fournir des estimations biaisées. Ces tests peuvent conclure que la série est stationnaire alors qu'une rupture structurelle peut se produire. Par conséquent, nous avons également appliqué le test de racine unitaire Breakpoint ADF développé par Kim et Perron (2009). Les résultats sont présentés dans le tableau 3.

Tableau N°3 : Test de racine unitaire avec résultats de rupture structurelle inconnue.

Variable	Test ADF avec rupture structurelle			
	Niveau	Date de rupture	1 ^{ere} Difference	Date de rupture
Po	-4,669*	2007 M10	-3,497**	2008 M5
WTUI	-5,058***	2015 M6	-15,153***	2007 M07
WPUI	-3,445	2019 M12	-17,392***	2020 M01
PTE	-3,886	2003 M9	-13,358***	2020 M04

Source : l'auteur à partir de Eviews 9

Note : Les valeurs critiques sont - 4,949 (1%) ; - 4,443 (5%) et - 4,193 (10%). ***, ** et * indiquent des valeurs significatives à 1%, 5% et 10% respectivement. Nous avons vérifié le point de rupture dans la tendance et l'intercept.

Afin d'obtenir des résultats solides, nous testons la stationnarité de la première différence pour chaque variable en appliquant le test Breakpoint ADF, qui est généralement considéré comme un test approprié pour l'ordre d'intégration. Les résultats du test de racine unitaire Z-A montrent sans aucun doute que les premières différences de toutes les variables sont stationnaires au seuil de 5 %, ce qui implique qu'aucune des variables n'est intégrée d'ordre 2. Cela nous permet donc de procéder à l'analyse susmentionnée.

4.2. Résultats du test des limites : NARDL

L'absence de variables intégrée d'ordre 2 soit I (2) dans le modèle nous amène à appliquer l'approche du test de limite NARDL.

Tableau N°4 : Test des limites pour la cointégration non linéaire.

Variable	ARDL		Décision	
	F-Stat	I(0)		I(1)
Non linéaire	4,98	2,33	3,25	Co intégration

Source : l'auteur à partir de Eviews 9

Le tableau 4 illustre les résultats du test des limites pour les modèles non linéaires, l'hypothèse nulle d'absence de cointégration peut être rejetée au niveau de 10% en faveur d'une cointégration non linéaire, ce qui implique qu'il existe des liens non linéaires à long terme entre les prix des denrées alimentaires et les variables d'incertitudes explicatives. Ces résultats, comme ceux de la statistique J-B, confirment également que nous pouvons procéder à l'estimation des coefficients en utilisant le modèle NARDL.

4.3. Résultats empiriques : analyse du court terme et du long terme

Le modèle NARDL teste simplement si le changement positif de la mesure d'incertitude a le même effet que le changement négatif, étant donné que la méthodologie NARDL permet de décomposer la mesure d'incertitude en changements positifs et négatifs (innovations). La statistique du test de Wald est de 2,718 qui est significative au seuil de 5%, ce qui indique qu'il existe une asymétrie. Le coefficient de correction d'erreur (Ecmt- 1) est de 0,1733 ce qui indique que l'indice de prix des denrées alimentaires s'ajuste à son équilibre de long terme à un taux de 17,33 % en présence d'incertitude liée à la pandémie et liée à la politique commerciale mondiale. Nous examinons ensuite l'asymétrie à court terme/MCE et à long terme des modèles NARDL sur l'indice des prix des denrées alimentaires. Les résultats montrent, qu'une augmentation de 1% de l'indice des prix des denrées alimentaires d'un an entraîne une nouvelle augmentation de 1,11% de ces prix après une période. L'augmentation des prix des denrées alimentaires est très importante, car la nourriture est un besoin humain fondamental et son augmentation a un impact négatif sur l'ensemble de la population, en particulier sur les ménages marginalisés. En raison de l'inflation alimentaire, les ménages à faibles revenus finissent par réduire leur consommation alimentaire ou changer carrément leur habitude de consommation. Les résultats révèlent également qu'un choc positif (augmentation) et significatif (au niveau de seuil de 5%) de l'indice d'incertitude liée à la pandémie (WPUI) augmente l'indice de prix des denrées alimentaires de 0,0079%. Cependant, l'impact des chocs négatifs de l'indice d'incertitude liée à la pandémie s'est avéré positif mais non significatif. Cela montre que l'impact des chocs négatifs de l'indice d'incertitude pandémique sur l'indice prix des denrées alimentaires est plus fort en magnitude. Cependant, les effets à court terme du choc positif de

l'indice d'incertitude liée à la pandémie sont positifs et significatifs, mais négatifs lors d'un retard d'une période. Ces résultats illustrent les premiers résultats de Hirvonen et al. (2021b) qui montre que la pandémie a entraîné des augmentations importantes, mais hétérogènes des prix des aliments (légumes) en Éthiopie. Les résultats de NARDL révèlent l'existence d'une relation asymétrique entre les indices d'incertitudes liées à la politique commerciale (WTUI) et l'indice de prix des denrées alimentaires. Toutefois, les chocs négatifs des indices d'incertitudes liées à la pandémie ont un effet négatif (diminution) et significatif (au niveau de signification de 5%) sur les indices des denrées alimentaires de 0,0048%, tandis que les chocs positifs ont un impact négatif, mais non pertinent.

Tableau N°5 : Coefficients de court terme et de long terme : Modèle NARDL.

Variable	Résultats NARDL (non-linéaire)	
	Coefficient	t-statistics
Estimations à court terme		
ECm	-0,173***	-5,484
ΔPO_{t-1}	1,110***	17,970
ΔPO_{t-2}	-0,286***	-4,550
WTUI ⁺	-0,001	-1,039
WTUI ⁻	-0,005***	-3,653
WPUI ⁺	0,008***	1,848
WPUI ⁺ t-1	-0,011***	-2,598
WPUI ⁻	-0,002	0,195
ΔPET	-0,007	-1,081
Wald Test (Asymétrie)		
Estimations à long terme		
WTUI ⁺	-0,007	-1,079
WTUI ⁻	-0,028***	-4,334
WPUI ⁺	-0,019*	-2,513
WPUI ⁻	-0,013	-1,424
PET	-0,038	-1,091
Wald Test (Asymétrie)	2,718**	0,0071
Tests diagnostiques		
Adj R2	0,978	
F-stat	1317,422(0,000)	

Source : l'auteur à partir de Eviews 9

Note : ***, **, * signifient significatifs à 1%, 5% et 10%, respectivement. Les erreurs standard sont entre parenthèses. Les exposants + et - indiquent l'augmentation et la diminution, respectivement. Pour les résultats NARDL, seules les valeurs significatives sont indiquées. La longueur optimale du lag est sélectionnée selon le critère AIC.

Par ailleurs, les coefficients des chocs positifs du WPUI et négatifs du WTUI sont significatifs à court terme. De plus, les résultats valident le fait que les chocs des incertitudes commerciales et pandémiques sont asymétriques par nature et que des chocs économiques soudains peuvent perturber la stabilité des prix alimentaires au Togo. Cependant, l'ensemble des chocs liés à la pandémie et liés à la politique commerciale mondial incertain peut créer une incertitude économique et l'impact se transmet directement sur les prix des denrées alimentaires sur le marché local.

D'autre part à long terme, pour l'indice d'incertitude liée à la politique commerciale WTUI, le choc négatif est négatif et significatif de 0,0275%, tandis que le choc positif (WTUI) n'est pas significatif. Cela signifie que les prix des denrées alimentaires sont affectés immédiatement par la diminution de l'indice d'incertitude de la politique commerciale, mais pas par son augmentation, ce qui suggère que l'indice d'incertitude de la politique commerciale influence les prix des denrées alimentaires de manière asymétrique à long terme. Avec ces conclusions, le modèle NARDL non linéaire montre que l'augmentation et la diminution (chocs) des deux indices affectent toutes deux de manière différente les prix des denrées alimentaires. Enfin, quant à l'indice d'incertitude pandémique (WPUI), le choc positif à long terme est négatif et significatif, mais le choc négatif ne l'est pas. Cela signifie que les prix des denrées alimentaires sont affectés de manière asymétrique, à long terme, par l'indice d'incertitude pandémique. En résumé, le tableau 6 présente des preuves d'un effet asymétrique à long terme liées à la pandémie et à la politique commerciale.

En résumé, nous constatons que le choc positif de l'WPUI affecte positivement le prix des denrées alimentaires à court terme, ce qui suggère que les chocs d'incertitude pandémique incitent le gouvernement à renforcer la sécurité alimentaire pour éviter les risques, ce qui entraîne une augmentation de la demande et des prix des produits de base. Cependant, inversement, le choc négatif de WTUI a un impact négatif sur le prix des denrées alimentaires, ce qui suggère que l'incertitude des politiques commerciales contient des informations utiles pour prévoir le marché des denrées alimentaires. En outre, ces résultats peuvent aider le gouvernement à prédire le prix des denrées alimentaires afin d'aider à promouvoir le développement stable de l'économie nationale.

4.4. Aperçu des tests de diagnostics

La fiabilité des inférences et des résultats des estimations NARDL repose sur le degré de solidité statistique de ces estimations. En conséquence, Le tableau 7 montre les résultats des tests de diagnostic pour vérifier les problèmes éventuels d'autocorrélation, d'hétéroscédasticité et de spécification du modèle. Les valeurs p indiquent que le modèle passe tous les tests de diagnostic, ce qui suggère la pertinence du modèle. De plus, les tests de diagnostic incluent l'évaluation de la stabilité des paramètres.

Tableau N°6 : tests de diagnostic

Diagnosticque	NARLD		Conclusion
	Valeur	P value	
Corrélation LM	1,066	0,346	Pas de corrélation sérielle
Breusch-Pagan-Godfrey	2,122	0,034	Pas de preuve d'hétéroscédasticité
Stability Test	0,635	0,524	Le modèle est correctement spécifié

Source : l'auteur à partir de Eviews 9

Note : L'hypothèse nulle est acceptée pour tous ces tests.

4.5. Stabilité des estimations

Enfin, nous nous appuyons sur les tests de la somme cumulée (CUSUM) et des carrés (CUSUMQ) développés par Brown et al. (1975) pour valider la stabilité des estimations NARDL. Les graphiques montrent la stabilité des paramètres sur la période de l'échantillon, où le CUSUM est stable tandis que le CUSUMSQ est marginalement stable à l'intérieur des lignes critiques significatives de 5%. Puisque, Kisswani (2019b) souligne qu'une fois que l'un des deux tests (CUSUM et CUSUMSQ) montre des signes de stabilité, cela confirme la stabilité des coefficients estimés du mode NARDL.

Figure N°2 : Tracé des tests CUSUM et CUSUMSQ

Source : l'auteur à partir de Eviews 9

4.6. Graphique du multiplicateur dynamique

Le graphique du multiplicateur dynamique pour NARDL est dessiné dans la Figure 3 et donne l'ajustement de l'asymétrie vers l'équilibre à long terme en raison des chocs positifs et négatifs des incertitudes liée à la pandémie et liée à la politique commerciale mondiale. La Figure 3 indique une combinaison linéaire des courbes d'asymétrie. Les courbes positives et négatives sont la preuve d'un ajustement asymétrique des prix des denrées alimentaires dans le temps aux chocs de l'indice d'incertitude liée à la pandémie et l'indice lié à la politique commerciale négativement et positivement.

Figure N°3 : Graphique du multiplicateur dynamique.

Source : l'auteur à partir de Eviews 9

Le prix des denrées alimentaires s'ajuste à leur équilibre à long terme en réponse aux chocs positifs et négatifs de l'indice d'incertitude pandémique et de la politique commerciale mondiale. La figure 3 montre comment la ligne en pointillés rouges indiquant l'effet asymétrique de l'indice d'incertitude pandémique et de l'indice d'incertitude de la politique commerciale WTUI sur l'indice prix des denrées alimentaires est située entre les lignes en pointillés clairs inférieures et supérieures qui représentent les intervalles de confiance. Cela signifie que cet effet asymétrique est significatif au niveau de 5 % à court et à long terme. En outre, la ligne pointillée rouge augmente fortement au début puis diminue pour l'indice d'incertitude pandémique, ce qui confirme l'existence d'une asymétrie positive à court terme qui se transforme en asymétrie négative à long terme. En ce qui concerne l'indice d'incertitude de la politique commerciale WTUI, nous pouvons voir dans la figure 3 que les coefficients à long terme sont statistiquement significatifs au seuil de 1 %. Cela confirme un impact non linéaire de ces variables sur le prix des denrées alimentaires. Cependant, la figure 3 montre des coefficients significatifs à court terme de WTUI, indiquant un impact non linéaire de ces variables sur le prix des denrées alimentaires.

4.7. Résultats des tests de causalité de Toda et Yamamoto

Afin de renforcer les résultats précédents de l'effet asymétrique des indices d'incertitude sur le prix des denrées alimentaires, nous procédons au test de causalité de Toda et Yamamoto (1995) qui permet de réaliser une causalité de Granger à long terme. Le tableau récapitule les résultats du test de causalité de Toda et Yamamoto (1995) à long terme. Comme on peut le comprendre à partir de la statistique de Wald modifiée (χ^2), il existe une causalité bidirectionnelle entre le

l'indice prix des denrées alimentaires et la variation négative de l'indice d'incertitude de la politique commerciale (WTUI).

Tableau N°7 : Test de non-causalité de Toda et Yamamoto.

	χ^2	Prob.	Retards
WTUI+ \nrightarrow P	3,5216	0,1719	2
P \nrightarrow WTUI+	4,0785	0,1301	2
WTUI- \nrightarrow P	12,2316**	0,0022	2
P \nrightarrow WTUI-	5,7165**	0,0574	2
WPUI+ \nrightarrow P	4,8958*	0,0865	2
P \nrightarrow WPUI+	0,0333	0,9835	2
WPUI- \nrightarrow P	2,8740	0,2376	2
P \nrightarrow WPUI-	5,6713*	0,0587	2
PET \nrightarrow P	1,0906	0,5797	2
P \nrightarrow PET	1,0808	0,5825	2

Source : l'auteur à partir de Eviews 9

Note : χ^2 est le test de Wald modifié du VAR augmenté. \nrightarrow : n'a pas de cause de Granger.

***, ** et * dénote la signification au niveau de 1%, 5% et 10%, respectivement.

Toutefois, il existe une causalité unidirectionnelle allant de la variation positive de l'indice d'incertitude pandémique (WPUI) vers le prix des denrées alimentaires, car la statistique de Wald modifiée (χ^2) est significative au niveau de 5%, ce qui implique que nous rejetons les hypothèses nulles d'absence de causalité de Granger. D'autre part, le tableau 8 montre une causalité unidirectionnelle allant de l'indice de prix des denrées alimentaires vers la variation négative de l'indice d'incertitude pandémique.

4.8. Vérification de la robustesse

Pour vérifier la robustesse des résultats, nous avons estimé notre modèle en utilisant l'indice des prix du riz importé (une denrée très prisée et qui est très consommée au Togo) en substitution des indices de prix des denrées alimentaires. Avec cette variable, nous avons appliqué la technique NARDL de manière à tester la relation non linéaire entre les différents types d'incertitudes retenues et le prix du riz importé. Les principaux résultats ne changent pas lorsque la variable d'intérêt est modifiée, ce qui montre que nos conclusions sont robustes.

Tableau N°8 : Coefficients de court terme et de long terme du Modèle NARDL.

Variable	Résultats NARDL (non-linéaire)	
	Coefficient	t-statistics
Estimation à court terme		
ECm	-0,2014***	5,325
ΔPO_{t-1}	0,529***	8,386
ΔPO_{t-2}	0,273**	4,473
WTUI ⁺	-0,0302**	2,393
WTUI ⁺ _{t-1}	0,0226*	1,774
WTUI ⁻	-0,0130**	2,675
WPUI ⁺	-0,0118**	2,13
WPUI ⁻	0,066**	2,238
WPUI ⁻ _{t-1}	-0,0154**	0,402
WPUI ⁻ _{t-2}	-0,0592*	1,99
ΔPET	0,0259	1,066
Estimation à long terme		
WTUI ⁺	-0,0384	1,65
WTUI ⁻	-0,0658**	2,982
WPUI ⁺	-0,0593	2,238
WPUI ⁻	-0,0425	1,407
PET	0,1305	0,279
Tests diagnostiques		
Adj R2	0,8827	
F-stat	182,462(0,000)	

Source : l'auteur à partir de Eviews 9

Note : Les erreurs standard sont entre parenthèses. ***, **, * Indiquent des valeurs significatives à 1%, 5% et 10% respectivement. Les exposants + et indiquent l'augmentation et la diminution, respectivement. Pour les résultats NARDL, seules les valeurs significatives sont indiquées. La longueur optimale du lag est sélectionnée selon le critère AIC.

Conclusion

Cette étude évalue l'impact asymétrique de l'incertitude de la politique commerciale mondiale (WTUI) et de l'incertitude pandémique mondiale (WPUI) sur les prix des denrées alimentaires au Togo pendant la période de janvier 2000 à mai 2021, en utilisant un modèle ARDL non linéaire. Les résultats NARDL montrent que le changement (choc) négatif de l'incertitude liée à la politique commerciale mondiale affecte négativement le prix des denrées alimentaires, alors que le changement positif de l'incertitude de la politique commerciale mondiale est positif et significatif. Toutefois, les résultats de court terme suggèrent que les prix des denrées alimentaires ne répondent positivement qu'aux chocs positifs de l'indice d'incertitude de la politique commerciale. Cependant, l'impact négatif est retrouvé suite au choc positif de l'incertitude pandémique sur le long terme, ce qui indique que l'impact s'amplifie progressivement sur le long terme.

Finalement, qu'elle subisse des chocs imprévisibles, le Togo comme les pays de la sous-région ouest-africaine au-delà d'une crise alimentaire connaît une hausse des prix des aliments qui touche davantage la plus vulnérable ces dernières années. Dans ce contexte, les réponses politiques du Togo peuvent avoir un impact significatif et réussi à prévenir la transmission des chocs de prix internationaux sur le marché intérieur. Les conclusions tout en enrichissent la littérature existante, ont des implications politiques importantes. Premièrement, elle lie les prix des denrées alimentaires au Togo ainsi que l'incertitude liée à la pandémie et à la politique commerciale. Dans la littérature existante, ce n'est pas les facteurs les plus importants qui déstabilisent les prix des denrées alimentaires au Togo. Cela devrait encourager les décideurs et les investisseurs à analyser la réaction des marchés alimentaires au travers de ces deux facteurs. Deuxièmement, au travers des résultats les décideurs politiques doivent garder à l'esprit l'hétérogénéité des effets des différents indices d'incertitude retenus dans ce contexte, puisqu'ils doivent être plus prudents, car les résultats montrent que tous les indices d'incertitude n'affectent pas de la même manière la stabilité des prix alimentaires. Cela implique que les gouvernements, les décideurs politiques et les acteurs du marché ne devraient pas apporter de réponses généralisées aux incertitudes.

Enfin, étant donné que la pandémie de COVID-19 continue de provoquer un choc brutal sur le commerce mondial, nos conclusions pourraient servir de référence pour les décideurs politiques, en montrant comment les marchés de l'alimentation réagissent à ces chocs et aux consommateurs qui prennent des décisions d'achat en ces périodes.

Bibliographie

- Ahir, H., N. Bloom. et D. Furceri. 2018. The World Uncertainty Index. *Document de travail du SIEPR*, Volume Stanford Institute for Economic Policy Research, pp. n° 19-027.
- Arnade, C., B. Cooke. et Gale. F. 2017. Agricultural price transmission: China relationships with world commodity markets. *J. Commod, Mark.* 7(<https://doi.org/10.1016/j.jcomm.2017.07.001>), p. 28–40.
- Baker, S. R., N. Bloom. et S. J. Davis. 2016. Measuring economic policy uncertainty. *The Quarterly Journal of Economics*, 131(4)(<https://doi.org/10.1093/qje/qjw024>), p. 1593–1639.
- Barrett, C. B. 2020. Actions now can curb food systems fallout from COVID-19. *Nature Food* 1–2, Volume 1–2.
- Chu, K. et T. K. Morrison. 1986. World non-oil primary commodity markets: a medium-term framework of analysis. *IMF Staff*, p. 33.
- Dickey, D. A. et W. A. Fuller. 1979. Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. in *Journal of the American Statistical Association*, vol.74(n° 366), pp. pp. 427-431.
- Dornbusch, R. 1976. Expectations and exchange rate dynamics.. *J. Political Econ*, Volume 84, p. 1161–1176.
- Dorosh, P. et J. Thurlow. 2016. Beyond agriculture versus non-agriculture: decomposing sectoral growth poverty linkages in five African countries. *World Dev.*
- Genoni, M. E. 2012. Health shocks and consumption smoothing: Evidence from Indonesia. *Economic Development and Cultural Change*, Issue 60(3), pp. 475-506.
- Gilbert, C. L. 2010. How to understand high food prices. *J. Agric. Econ*, Volume 61 (2), p. 398–425.
- Giordani, P. E., N. Rocha. et M. Ruta. 2016. Food prices and the multiplier effect of trade policy. *J. Int. Econ*, 101(<https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2016.04.001>), p. 102–122.
- Hailemariam, A., Smyth, R. & Zhang, X., 2019. Oil prices and economic policy uncertainty: evidence from a nonparametric panel data model. *Energy Econ*, Volume 83, p. 40–51.
- Hirvonen, K., B. Mohammed., B. Minten. et S. Tamru. 2021b. Food marketing margins during the COVID-19 pandemic: Evidence from vegetables in Ethiopia. *Forthcoming, Agricultural Economics*.
- Jamison, D. R. Nugent., H. Gelband., S. Horton., P. Jha., R. Laxminarayan. et C. Mock. 2017. Disease Control Priorities. *Washington, DC: World Bank*, Volume 9.

- Kashyap, U. et Bothra, N., 2019. Sino-US Trade and Trade War. *Management and Economics Research Journal*, Volume 1, p. 5.
- Kim, D. et P. Perron. 2009. Tests de racine unitaire permettant une rupture de la fonction de tendance à un moment inconnu sous les hypothèses nulle et alternative. *J Econ* , Volume 148:1-13.
- Kisswani, K. 2019b. The Dynamic Links between Oil Prices and Economic Growth: Recent Evidence from Non-linear Cointegration Analysis. *Emerging Markets Finance and Trade*, Issue <https://doi.org/10.1080/1540496X.2019.1677463> .
- Kwiatkowski, D., P. C. Phillips., P. Schmidt. et Y. Shin. 1992. Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. *J. Econom*, Volume 54 (1–3), p. 159–178 .
- Martin, A., M. Markhvida., S. Hallegatte. et B. Walsh. 2020. s.d. Socio-economic impacts of COVID-19 on household consumption and poverty.
- Myers, R. J., S. R. Johnson. et M. Helmar. 2014. Long-run and short-run co-movements in energy prices and the prices of agricultural feedstocks for biofuel. *Am. J. Agric. Econ* , Volume 96 (4), p. 991–1008.
- Perron, P. 1989. The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. *Econometrica: J. Econom. Soc*, p. 1361–1401.
- Phillips, P. C. et P. Perron. 1988. Testing for a unit root in time series regression. *Biometrika*, 75(<https://doi.org/10.2307/2336182>), p. 335–346.
- Shin, Y., B. Yu. et M. Greenwood-Nimmo. 2014. Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In: Festschrift in Honor of Peter Schmidt. *Springer*, p. 281–314.
- Toda, H. Y. et T. Yamamoto. 1995. Statistical inferences in vector auto-regressions with possibly integrated processes. *J. Econom.* 66, p. 225–250.
- Yin, L. et L. Han. 2014. Macroeconomic uncertainty: Does it matter for commodity prices? *Appl. Econ. Lett.* 21(<https://doi.org/10.1080/13504851.2014.887181>), p. 711–716.